

Xinia Liz Calvo

Universidad La Salle, Costa Rica

Contacto: xiniacal2001@yahoo.com

Etnografía de la educación

¿Qué nombre darán a nuestra época nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? ¿Hablarán con ira y frustración del tiempo del Gran Desmoronamiento... o mirarán hacia atrás y celebrarán con alegría el noble tiempo del Gran Giro, en el que sus antecesores convirtieron la crisis en oportunidad, aprovecharon el superior potencial de su naturaleza humana, aprendieron a vivir en asociación creativa unos con otros y con la Tierra viviente, y dieron origen a una nueva era de posibilidades humanas?

David Korten (2009)

Resumen

La pandemia del Covid 19 ha marcado el inicio de una nueva era, en la que cobra gran relevancia la etnografía, que permite conocer una comunidad en cada una de sus dimensiones, para poder dar respuestas a cada una de sus

necesidades.

En un campo tan amplio como lo es la investigación social y educativa, en donde las ciencias humanas y del espíritu están sometidas a un nuevo paradigma, un enfoque investigativo de planificación y del recurso más valioso como lo es el humano, que toma en cuenta el eje transversal de la comunicación, cultura y espiritualidad.

En el presente ensayo se reflexiona sobre la etnografía educativa como método de investigación, que permite conocer una comunidad desde adentro, sus vivencias y su economía, con el propósito de poder dar respuestas a sus múltiples problemas.

Lo anterior, facilita al docente universitario realizar una investigación de campo, de acuerdo con el contexto en que se desenvuelven sus estudiantes y la comunidad, para poder ajustar el currículo o programa de curso. Puesto que, cada aprendiente está vinculado con su propia historia y el contexto en que se desenvuelven.

Palabras clave

Sistemas- Planificación - Procedimientos - Etnografía - Observación - Investigación - Registros - Cualitativa - Cuantitativa - Holismo - Escuela de Calidad.

Introducción

Etnografía educativa como método de investigación para la docente universitaria, evaluación auténtica, contextualizada, dar clases,

experiencias de aprendizaje. ¿Cuál es la teoría detrás del concepto de Evaluación para el Aprendizaje (EPA)? La EPA está íntimamente relacionada con teorías socioconstructivistas de aprendizaje. Los modelos mentales y las suposiciones que el alumno utiliza para comprender una asignatura son complejos, y se construyen sobre la base de experiencias previas e interacción con los demás. Esto significa que la calidad de las interacciones entre docentes y alumnos es crucial para el proceso de aprendizaje.

Existen diferentes fuentes de información que inspiran a una transformación educativa, que atraviesa cambios e imprevistos marcados por un vivencial a nivel global en la enseñanza, la cual inicia en el año 2020 y que aun en el año 2021, manifiesta sus altibajos.

Para tal efecto, la educación es, sin duda alguna, una herramienta que bien aplicada en el ámbito educativo, puede generar cambios importantes en la manera de impartir conocimiento y reflexión por medio de la técnica de la etnografía, fenomenología, diagnósticos (FODA) y retroalimentación constante, aplicable y circular, dentro de un contexto político, demográfico, económico y educativo a nivel país, en donde la planificación educativa está supuesta a brindar respuestas a los problemas y necesidades de la educación costarricense.

Una educación de acuerdo con su realidad, en un vivencial del aquí y ahora, en donde nuestros centros educativos se tornen en “Escuelas de Calidad”, sin perseguir o imitar pasos o patrones educativos que responden a otras sociedades muy lejanas a nuestra realidad nacional.

Desarrollo

Etnografía en la Educación

Nuestro sistema nacional de planificación tiene la misión de explicar y analizar la planificación integral, así como la naturaleza e importancia de las fases de la planificación global.

Una referencia a este campo, cuyo desarrollo más marcado en la investigación cualitativa se ubica a partir de los años 70 del siglo XX, antagonizando para algunos con la investigación cuantitativa. No obstante, debo aclarar que no existe una dicotomía entre ambas.

Un complemento de la investigación cualitativa en la educación, es la investigación etnográfica, siendo el padre de esta última el antropólogo Bronislaw Malinowski, la cual actúa como una variante del área cualitativa, que tiene como enfoque el observar desde una mirada etnográfica, y esa, es la mirada dada por el investigador a un mundo que se descubre ante sus ojos, así como las personas, sus costumbres sociales y sus usos, creencias y prácticas, el trato hacia los amigos y enemigos, espiritualidad y otras más, que asombran al investigador.

En todo método de la investigación, no son los métodos ni las técnicas quienes determinan qué y cómo se debe de llevar a cabo la investigación cualitativa, sino por el contrario, es el sujeto en estudio quien determina cuáles son los métodos más adecuados para la exploración y comprensión de lo investigado, teniendo en cuenta para tales efectos: biografías, atributos y cualidades, que son recurrentes e impredecibles. Siendo el investigador quien refiere el

significado o sentido a la información en el contexto social y teórico; en una mirada reflexiva que relaciona y organiza los datos, que definen la situación e información proporcionada por las fuentes abordadas y acumuladas en el proceso investigativo, verificando y contrastando la información en el momento de la interpretación, sin perder de vista su carácter inductivo analista y flexible, que contempla el área holística y naturalista.

Los centros educativos son un espacio cultural por excelencia, los cuales generan responsablemente una perspectiva desde los emic (docentes) de forma integral y completa, en la formación de generaciones en el aquí y ahora, con miras a un futuro trascendental.

Algunos autores han entrado en controversia con respecto a las características que distinguen a la etnografía, a lo cual los autores (Atkinson y Hammersley, 1994:257, citados por Rodríguez, Javier y García, (1994 p. 44) responden lo siguiente:

El uso y justificación de la etnografía está marcado por la diversidad antes que por el consenso. Más bien, hay que reconocer diferentes posiciones teóricas o epistemológicas, cada una de las cuales confirma una versión del trabajo etnográfico.

La etnografía educativa es un método de investigación, que brinda las herramientas para profundizar de forma específica, en el modo de vida de un módulo social, en el cual incursionamos a través de la descripción y reconstrucción analítica de las vivencias de las personas y de sus propios puntos de vista; siendo ello aplicado al sujeto de estudio, que va desde el núcleo familiar, escolar, aular, planta de profesores, construcción de identidad, arraigo de pertenencia a un grupo social, relaciones de jerarquía y autoridad, género y

su construcción de empoderamiento de la feminidad y masculinidad entre otros, en donde se da una exploración de la naturaleza del fenómeno social. Un papel muy importante es el que juega el educador en su rol de orientar, explicar, optimizar y adecuar procesos de enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto de interpretación cultural. Unido a esto se trabaja con datos no codificados, que parten de un grupo de categorías cerradas y analíticas en la recolección de datos.

La etnografía se divide en dos: etnografía descriptiva y etnografía activa. Siendo la primera aquella que permite la descripción de una cultura o comunidad viva que resuelve los problemas de su comunidad. La segunda, etnografía activa, contempla el diagnóstico cultural, el cual una vez concluido regresa en forma de información circular para la determinación de los problemas y su posible solución. Asimismo, el líder educativo interpreta los significados y funciones de la representación humana.

La investigación cultural consta de tres momentos (Lévi-Strauss citado por Aguirre, 1993b) expresa lo siguiente:

La etnología, la antropología y la etnología son tres disciplinas o tres concepciones distintas del mismo estudio. Son en realidad, tres etapas o momentos de una misma investigación está dirigida en forma predominante, hacia un tipo de investigación, que nunca puede excluir a los otros dos" (Lévi-Strauss, 1968 p. 31).

En el campo de la investigación educativa de la etnografía viene a ser el proceso al cual se le denomina trabajo de campo, el cual genera un producto que se gesta desde la observación directa y participativa del sujeto de estudio,

que permite el recoger datos, análisis de estos y la retroalimentación.

En cuanto a la etnología, según Aguirre (1993b):

Surge desde la comparación de las diversas aportaciones etnográficas como construcción teórica de la cultura, dentro de una triple síntesis: geográfico-espacial, histórico-temporal y sistemático estructural (p. 4).

La antropología aporta el conocimiento de la humanidad en un ámbito global, ubicándola en las áreas geográficas e históricas. Parafraseando el pensamiento de Aguirre (1993b), una investigación en educación cuenta de tres momentos: Investigación fundamental descriptiva, Etnografía, análisis comparativo y Etnología. Conocimiento global del hombre, historia, geografía entre otros. Antropología. Dándose en los tres momentos anteriores la observación participativa, la cual es aplicada al o los sujetos de estudio en el ámbito educativo, en donde los etnólogos (observadores) llegan en alguna manera a apropiarse de la cultura del sujeto que se investiga.

Los siguientes aspectos determinan el proceso etnográfico educativo, que marca cuatro rubros esenciales para el trabajo de campo que son la base por seguir en nuestra investigación. Se inicia con la demarcación de campo, selección del tema y delimitación del entorno en que vive nuestro grupo de estudio observable; en donde el sujeto, tiempo (cronogramas), lugar y recursos, son definidos en la redacción de un proyecto que debe contar con los presupuestos conceptuales e hipótesis de trabajo que permita llevar a cabo la propuesta aprobada con antelación. Seguidamente, la preparación de documentos recolecta de bibliografías, recopilación de fuentes orales, archivos, historias de vida, entrevistas en profundidad y otros pertenecientes a documentos personales, de igual manera se pueden utilizar registros narrativos,

y mecánicos; sin dejar de lado la importancia de la preparación física y mental para llevar a cabo el trabajo de campo.

En la investigación educativa existe contacto diario o frecuente con el estudiantado, que permite al educador ser un participante y observador del sujeto en estudio por un amplio período de tiempo, permitiéndole interactuar desde la observación participante, con la cual registra los datos de forma inductiva, emanados por los informantes en un cúmulo de detalles descriptivos que permiten la formulación de hipótesis.

Concluyendo, la etnografía educativa explora los acontecimientos diarios de los diferentes centros educativos en estudio, preparando los datos descriptivos del trabajo concluido que se da con la recogida de la información, los cuales se han desarrollado dentro del contexto de los participantes, siendo estos fundamentales para dar uso y seguimiento pedagógico en la trayectoria educativa que involucra tanto a los educandos, como a profesores, padres de familia, centro educativo y comunidad, buscando con ello, explicar aspectos de la cultura, así como circunstancias anómalas de comportamientos sociales que no se comprenden. Perseguir siempre la intuición, reflexión y empatía con el respeto que se debe a toda persona y cultura desde una perspectiva humanitaria y holística, que busca enriquecer el balance entre las personas, su medio ambiente y la naturaleza.

Referencias

Aguirre, A.(1993b) La identidad étnica. R.A.D., Barcelona.

Rodríguez, G., Gil, Javier y García, E. (1994) Metodología de la Investigación Cualitativa. Granada, España. Ediciones ALJIBE